

ILMIY-AMALIY JURNAL

Impact Factor: 5.394

ISSN 2181-0958

DOI 10.26739/2181-0958

YURISPRUDENSIYA

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | JURISPRUDENCE

4 JILD, 1 SON

2023

YURISPRUDENSIYA

4 ЖИЛД, 1 СОН

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JURISPRUDENCE

VOLUME 4, ISSUE 1

Bosh muharrir:
Главный редактор:
Chief Editor:

SALAEV NODIRBEK
Toshkent davlat yuridik universiteti
Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor,
yuridik fanlari doktori, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

RUSTAMBEKOV ISLAMBEK
Toshkent davlat yuridik universiteti
O'quv ishlari bo'yicha prorektor,
yuridik fanlari doktori, professor

TAHRIRIY HAY'AT A'ZOLARI | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Mas'ul kotib | Ответственный секретарь | Responsible secretary:

NIYOZOVA SALOMAT
Toshkent davlat yuridik universiteti professori, yuridik fanlari doktori

KARIMOV FARXOD

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori,
dotsent, A. Avloniy nomidagi malaka
oshirish instituti prorektori

BAZAROVA DILDORA

Toshkent davlat yuridik universiteti
Jinoyat-protsessual huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori, professor;

IMOMOV NURILLO

Toshkent davlat yuridik universiteti
Fuqarolik huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori, professor;

XAYRIYEV NODIRJON

O'zbekiston Respublikasi
Jamoat xavfsizligi universiteti
professori, yuridik fanlar doktori, doktori

NE'MATOV JURABEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ma'muriy va moliya huquqi kafedrasini
dotsenti, yuridik fanlari doktori, dotsent.

ISMOILOV SHUXRATJON

Toshkent davlat yuridik universiteti
Mehnat huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori;

XABIBULLAYEV DAVLATJON

Toshkent davlat yuridik universiteti Fuqarolik
protsessual va iqtisodiy protsessual huquqi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari nomzodi, professor;

OCHILOV HASAN

Toshkent davlat yuridik universiteti Jinoyat huquqi,
kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

GAFUROVA NOZIMAXON

Toshkent davlat yuridik universiteti Xalqaro
huquq va inson huquqlari kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

IBROHIMOV JAMSHID

yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)

NARZIYEV OTABEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Xalqaro xususiy huquq kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

UZAKOVA GO'ZAL

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ekologiya huquqi kafedrasini mudiri, yuridik
fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

MUSAYEV BEKZOD

Toshkent davlat yuridik universiteti
Konstitutsiyaviy huquq kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

MURATAYEV SERIKBEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Davlat va huquq nazariyasi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari nomzodi;

KAMALOVA DILDORA

Toshkent davlat yuridik universiteti Sud, huquqni
muhofaza qiluvchi organlar va advokatura kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

YUSUPOV SARDORBEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ma'muriy va moliya huquqi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

XO'JAYEV SHOXJAXON

Toshkent davlat yuridik universiteti
Intellektual mulk huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

KURBANOV MA'RUF

Toshkent davlat yuridik universiteti
Kriminalistika va sud ekspertizasi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

Page Maker | Верстка | Sahifalovchi: Xurshid Mirzaxmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ibodullaev Saidmuhammad Rahmatullaevich POLITICS AND LAW: PROBLEMS OF INTERACTION.....	5
2. Qilichev Nosirbek Jasur o'g'li YARASHGANLIK MUNOSABATI BILAN MA'MURIY JAVOBGARLIKDAN OZOD QILISH.....	10
3. Тўлқин Саттарович Жуманов ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИНГ ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ УЧУН ПРОФЕССИОНАЛ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ТУТГАН ЎРНИ (ИИВ АКАДЕМИЯСИ МИСОЛИДА).....	15
4. Алишер Абдусалимович Махмудов ПРОКУРАТУРА ТИЗИМИ БОШҚАРУВИДА КОЛЛЕГИАЛ ОРГАНЛАРНИНГ ЎРНИ (ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА ВА МИЛЛИЙ АМАЛИЁТ).....	21
5. Olimova Zarina Bahodirovna KIBER HUQUQNING ASOSIY TUSHUNCHALARI, MANBAALARI VA HUQUQ TIZIMIDAGI HUQUQIY MAQOMI.....	27
6. Акрамов Бурхонхўжа Баходирович ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИДА МАҲКУМЛАРНИНГ МЕҲНАТ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ХУСУСИЙ СЕКТОРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	32
7. Иброҳимова Зулхумор Солих қизи ШАҲВОНИЙ ШИЛҚИМЛИК ҚИЛИШ ҲУҚУҚБУЗАРЛИГИНИНГ ЮРИДИК ТАҲЛИЛИ.....	36

Qilichev Nosirbek Jasur o'g'li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
yuridik fakulteti 3-bosqich talabasi
nosirbekkilichev@gmail.com

Ilmiy rahbar: Qurbonov Davlat Ravshanovich
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
maxsus huquqiy fanlar kafedrasi mudiri,
yuridik fanlar nomzodi, dotsent

YARASHGANLIK MUNOSABATI BILAN MA'MURIY JAVOBGARLIKDAN OZOD QILISH

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10372911>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida nazarda tutilgan yarashganlik munosabati bilan ma'muriy javobgarlikdan ozod qilishning huquqiy jihatlari, qaysi huquqbuzarliklarga nisbatan tadbiriq etilishi, shartlari hamda qo'llash tartibiga doir masalalar yoritib beriladi va ushbu institutning ahamiyati muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: huquqbuzarlik, jabrlanuvchi, javobgarlik, yarashuv, aybga iqrorlik, zararni bartaraf etish, javobgarlikdan ozod qilish.

Киличев Носирбек Жасурович

Студент 3-курса юридического факультета
Самаркандского государственного университета
имени Шарофа Рашидова. nosirbekkilichev@gmail.com
Научный руководитель: Курбонов Давлат Равшанович
Заведующий кафедрой специальных
юридических наук Самаркандского
государственного университета имени Шарофа Рашидова,
кандидат юридических наук, доцент

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены правовые аспекты освобождения от административной ответственности в связи с примирением предусмотренному Кодексом об административной ответственности Республики Узбекистан, какие правонарушения применяются, условия а также значение освобождения от административной ответственности применительно к примирению и обсуждается важность этого института.

Ключевые слова: правонарушения, потерпевший, ответственность, примирение, признать вину, загладить причиненный вред, освобождение от ответственности.

Kilichev Nosirbek Jasurovich

3rd year student of the Faculty of law of
Samarkand state university named after Sharaf Rashidov

nosirbekkilichev@gmail.com

Scientific director: Kurbanov Davlat Ravshanovich

Head of the Department of Special Legal Sciences,

Samarkand state university named after

Sharaf Rashidov, candidate of Law Sciences, docent

RELEASE FROM ADMINISTRATIVE LIABILITY IN CONNECTION WITH CONCILIATION

ABSTRACT

In this article, the legal aspects of the exemption from administrative responsibility in connection with the reconciliation provided for in the Code of Administrative Responsibility of the Republic of Uzbekistan, the issues related to which offenses are applied, the conditions and the procedure for its application and the importance of this institution are explained and discussed.

Key words: delinquency, victim, liability, reconciliation, admission of guilt, elimination of damage, release from liability.

Jamiyat hayotining barcha jabhalarida izchil amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar zamirida fuqarolar manfaatini himoya qilish, inson sha'ni va qadr qimmatini ulug'lash hamda erkin va farovon turmushni ta'minlash kabi oliyjanob maqsadlar mujassamdir. Islohotlardan ko'zlangan asosiy maqsad inson omili bo'lib, bugungi kunda milliy qonunchiligimizdan mustahkam o'rin olgan yarashuv instituti to'g'risida alohida to'xtalish lozim. Yarashuv instituti milliy qonunchiligimizga ilk bor 2001-yil 29-avgustda qabul qilingan "Jinoiy jazolarning liberallashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat, Jinoyat-protsessual kodekslari hamda Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida"gi O'RQ 254-II son qonuni asosida Jinoyat kodeksining 66¹-moddasida yarashilganlik munosabati bilan jinoiy javobgarlikdan ozod qilish nazarda tutilgan. Mazkur huquqiy institut joriy etilgandan buyon qonunga kiritilgan o'zgartirishlar asosida takomillashtirilib kelinmoqda. Natijada uning ta'sir doirasi kengaydi va qo'llash tartibi soddalashtirildi. Hozirda yarashuv instituti tatbiq etiladigan Jinoyat kodeksining moddalari 46 ta ga yetganligi ham fikrimizga yaqqol dadildir. Demak guvohi bo'lishimiz mumkinki yarashuv instituti jinoyat qonunchiligiga kiritilganiga 20 yildan ortiq vaqt o'tdi hamda ushbu institut bugungi kunda keng qo'llanilmoqda. Hayot sinovidan muvaffaqiyatli o'tgan bu amaliyot endilikda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi ishlarda ham keng qo'llanilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi uchun esa ushbu institut nisbatan yangi hisoblanadi. Yarashuv instituti 2021-yil 4-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish haqida"gi O'RQ-720-sonli qonuni bilan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksini 21²-modda bilan to'ldirish orqali kiritildi. Biz quyida ushbu moddaning mazmuni hamda ahamiyatini muhokama qilamiz.

Yarashganligi munosabati bilan shaxsni ma'muriy javobgarlikdan ozod qilishning o'ziga xos shartlari hamda qaysi ma'muriy huquqbuzarliklarga nisbatan tatbiq etilishi bevosita Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 21²-moddasida o'z aksini topgan. Yarashganlik munosabati bilan ma'muriy huquqbuzarlikdan ozod qilish uchun shaxs quyidagi shartlarni bajargan bo'lishi kerak:

- ❖ Huquqbuzarlik sodir etgan shaxs o'z aybiga iqror bo'lishi;
- ❖ Jabrlanuvchi bilan yarashgan bo'lishi;
- ❖ Yetkazilgan zararni bartaraf etishi.

Yarashuv instituti tatbiq etiladigan ma'muriy huquqbuzarliklar ro'yxati ham cheklangan bo'lib, bugungi kunda ularning soni 12 tani tashkil qiladi. Ushbu norma Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning:

40-moddasida – tuxmat;

41-moddasi – haqorat qilish;

45-moddasi – fuqarolarning turar joy daxlsizligini buzish;

46-moddasida – fuqaroga ma'naviy yoki moddiy zarar yetkazishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni oshkor etish;

46¹-moddasida – shaxsiy hayot daxlsizligini buzish;

52-moddasida – yengil tan jarohati yetkazish;

61²-moddasida – mulkni qasddan nobud qilish yoki unga shikast yetkazish;

104-moddasida – ekinzorlarni payhon qilish, qishloq xo'jalik ekinlarining dalada to'plab qo'yilgan hosiliga zarar yetkazish yoki uni yo'q qilib yuborish, ko'chatlarga shikast yetkazish;

133-moddasida – ekinzorlarni payhon qilish, qishloq xo'jalik ekinlarining dalada to'plab qo'yilgan hosiliga zarar yetkazish yoki uni yo'q qilib yuborish, ko'chatlarga shikast yetkazish;

134-moddasida – haydovchilarning yo'l harakati qoidalarini buzishi transport vositalarining yoki boshqa mol-mulkning shikastlanishiga olib kelishi;

183-moddasida – mayda bezorilik;

200-moddasida – o'zboshimchalik kabi ma'muriy huquqbuzarliklarga oid ishlar bo'yicha yarashuv shartlari bajarilgan hollarda tatbiq etiladi.

Yuqorida ta'kidlab o'tilgan huquqbuzarlikni bir yil ichida takroran sodir etgan shaxs tomonlarning yarashuvi munosabati bilan ma'muriy javobgarlikdan ozod qilinmaydi.

Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishni ko'rib chiquvchi organ (mansabdor shaxs) taraflarning yarashuvi munosabati bilan ishni sudga yuborish to'g'risida qaror chiqaradi va ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish haqidagi masalani hal etish uchun ish materiallarini ushbu Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 313¹-moddasida belgilangan tartibda sudga yuboradi. Yarashuv institutining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga kiritilishi bilan kodeks Yarashuv to'g'risidagi ishlar bo'yicha ish yuritish deb nomlangan XXIII¹ bob bilan to'ldirildi. Unga ko'ra yarashuv to'g'risidagi ishni yuritish uchun asos jabrlanuvchi arizasi hisoblanadi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 313²-moddasiga ko'ra jabrlanuvchi yoxud uning qonuniy vakili yarashuv to'g'risidagi arizani ish vakolatli organlar (mansabdor shaxslar) tomonidan ko'rib chiqilishi vaqtida, shuningdek sud muhokamasining istalgan bosqichida, ammo sud qaror chiqarguniga qadar berishi mumkin. Arizada yetkazilgan zarar bartaraf etilgani, shuningdek yarashilganligi munosabati bilan ma'muriy huquqbuzarlik haqidagi ish yuritilishini tugatish to'g'risidagi iltimos ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar yarashuv haqidagi ariza ish birinchi instansiya sudida sud muhokamasidan o'tkazilayotganda berilgan bo'lsa, sud uni darhol ko'rib chiqishga kirishadi. Agar ish bo'yicha bir necha jabrlanuvchi bo'lsa, faqat barcha jabrlanuvchilar bilan yarashuvga erishilgan taqdirda, yarashuv to'g'risidagi ishni yuritish mumkin. Arizani qabul qilish chog'ida vakolatli organ (mansabdor shaxs) va sud jabrlanuvchiga yoki uning qonuniy vakiliga sud yarashuvni tasdiqlasa, u mazkur ish bo'yicha ish yuritishni qayta tiklash haqida iltimosnoma berish huquqini yo'qotishini tushuntirishi shart. Vakolatli organ (mansabdor shaxs) jabrlanuvchining yoki uning qonuniy vakilining yarashuv to'g'risidagi arizasini olgach, uch kundan ortiq bo'lmagan muddatda huquqbuzarning roziligiga ko'ra ishni taraflarning yarashuvi munosabati bilan sudga yuborish haqida qaror chiqaradi hamda ishni tegishlilik bo'yicha sudga yuboradi.

Qarorning tavsif qismida:

1) ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishni yuritish uchun asos;

2) ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxslar va ular tomonidan sodir etilgan ma'muriy huquqbuzarliklar haqidagi ma'lumotlar;

3) yarashuv to'g'risidagi arizaning mazmuni hamda huquqbuzarning arizaga nisbatan munosabati ko'rsatiladi.

Qarorning qaror qismida:

1) ishni sudga yuborish haqidagi qaror;

2) ashyoviy dalillar to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatiladi.

Agar ish bo'yicha huquqbuzar sifatida ishtirok etish uchun bir necha shaxs jalb qilingan bo'lib, ularning barchasi bilan yarashuvga erishilmagan bo'lsa, yarashuvga erishilmagan huquqbuzarlarga taalluqli materiallar ajratiladi va ular bo'yicha ish yuritish umumiy qoidalarga rioya etilgan holda amalga oshiriladi.

Ushbu holatlar vakolatli organning (mansabdor shaxsning) ishni taraflarning yarashuvi munosabati bilan sudga yuborish haqidagi qarorida ko'rsatilishi kerak.

Yarashuv to'g'risidagi ishlar bo'yicha sud muhokamasi ish sudga kelgan paytdan e'tiboran uch kundan kechiktirmay o'tkazilishi kerak. Sud majlisida: huquqbuzar, jabrlanuvchi, ularning qonuniy vakillari va, agar ishda qatnashayotgan bo'lsa, advokat ishtirok etadi.

Yarashuv haqidagi ishlar bo'yicha sud muhokamasi jabrlanuvchining yarashuv haqidagi arizasini o'qib eshittirish bilan boshlanadi. Sud majlisi vaqtida bayonnoma yuritiladi. Sud huquqbuzarning va jabrlanuvchining sodir etilgan ma'muriy huquqbuzarlik holatlari to'g'risidagi so'zlarini eshitadi. Sud:

- ✓ yarashuvning ixtiyoriyligi va uning sabablarini;
- ✓ huquqbuzar o'z aybiga ixtiyoriy ravishda iqror bo'lganligini;
- ✓ huquqbuzar o'zi sodir etgan qilmishning oqibatlarini anglaganligini va yetkazilgan zararni bartaraf etish choralarini ko'rgan-ko'rmaganligini;
- ✓ jabrlanuvchiga yoki huquqbuzarga biron-bir tazyiq bo'lgan-bo'lmaganligini;
- ✓ yetkazilgan zararining o'rnini qoplash bilan bog'liq masalalarni;
- ✓ huquqbuzarning, jabrlanuvchining va ularning qonuniy vakillarining yarashuvga roziliklarini aniqlaydi. (MJTK 313⁴-modda)

Shundan keyin, agar sud majlisida ishtirok etayotgan bo'lsa, advokatning fikrini eshitadi. Agar sud majlisi davomida yarashuv, aybga iqror bo'lish ixtiyoriy emasligi, zararining o'rnini qoplashni rad etish hollari aniqlangudek bo'lsa, sud taraflarning yarashuvi munosabati bilan ishni sudga yuborish to'g'risidagi qarorni bekor qiladi va ishni umumiy asoslarda ko'rib chiqadi. Biroq, sodir etilgan qilmishda boshqa turdagi ma'muriy huquqbuzarlik yoki jinoyat tarkibi belgilari mavjud bo'lsa, sud taraflarning yarashuvi munosabati bilan ishni sudga yuborish haqidagi qarorni bekor qiladi va ishni ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnomani rasmiylashtirgan yoki ma'muriy huquqbuzarlik haqidagi ishni qo'zg'atgan organga umumiy asoslarda ko'rib chiqish uchun yoki tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv va dastlabki tergovni amalga oshirish uchun yuboradi. Sud muhokamasining natijalari bo'yicha sud qonunda belgilangan tartibda qaror chiqaradi. Sud qarorining kirish qismida:

- 1) qaror chiqarilgan vaqt va joy;
- 2) qaror chiqargan sudning nomi, sudyaning, sud majlisi kotibining, taraflarning, agar ishda ishtirok etayotgan bo'lsa, tarjimonning ismi, otasining ismi va familiyasi;
- 3) huquqbuzarning ismi, otasining ismi va familiyasi, tug'ilgan yili, oyi, kuni va joyi, yashash joyi, ish joyi, mashg'ulotining turi, ma'lumoti va ish uchun ahamiyatga molik boshqa ma'lumotlar ko'rsatiladi.

Sud qarorining tavsif-asoslash qismida yarashuv uchun asos bo'lgan holatlar bayon etiladi, ushbu Kodeksning 313⁴-moddasida sanab o'tilgan masalalarga javoblar ifodalanadi. Qarorning qaror qismida sud quyidagi masalalarni hal etadi:

- 1) ma'muriy huquqbuzarlik haqidagi ishni taraflarning yarashuvi munosabati bilan yoki ushbu Kodeksning 310-moddasida ko'rsatilgan boshqa asoslar bo'yicha tugatish haqidagi, ma'muriy jazoning qo'llanilishi to'g'risida yoxud uni ma'muriy huquqbuzarlik haqidagi bayonnomani rasmiylashtirgan yoki ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishni qo'zg'atgan organga yuborish haqidagi;
- 2) ashyoviy dalillar to'g'risidagi;
- 3) zararining o'rnini qoplash haqidagi.

Sudning qaroriga huquqbuzar, jabrlanuvchi, ularning qonuniy vakillari, advokat tomonidan shikoyat berilishi hamda prokuror tomonidan protest keltirilishi mumkin.

Endi yarashganlik munosabati bilan ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish institutining joriy etilishining ahamiyatiga e'tabor beradigan bo'lsak, ushbu institute joriy etilmasidan oldin huquqni

qo'llash amaliyotida qarindosh urug'lar, qo'shnilar, er-xotin va tanish-bilishlar o'rtasidagi kelishmovchilikdan so'ng ular o'zaro yarashib, zararlar qoplangan bo'lsa ham ma'muriy javobgarlikka tortilar edi. Bu esa o'zaro yaqin insonlar o'rtasida adovat davom etishiga, munosabatlarga esa sovuqlik tushishiga olib kelardi. Endilikda esa yuqoridagi salbiy holatlar yarashuv institutining joriy etilishi bilan barham topdi. Albatta buning zamirida insonparvarlik, odillik prinsiplari, oliyjanob xalqimizning kechirimlilik va bag'rikenglik kabi fazilatlarini uyg'unligi yotadi. Shuni ta'kidlab o'tish joizki 2022-yilning 9 oyi mobaynida jinoyat ishlari bo'yicha sudlar tomonidan jami 388 524 ta ma'muriy huquqbuzarlikka oid ish ko'rilgani, ularning 40 117 tasi esa taraflar yarashuvi munosabati bilan tugatilganligi ayniqsa e'tiborga molikdir. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak yarashuv institutining milliy qonunchiligimizdagi o'rni va ahamiyati beqiyos hamda ushbu institut bugungi kunda huquqni qo'llash amaliyotida keng qo'llanilib kelinmoqda. Zero barcha islohotlar zamirida inson qadri, sha'ni va qadr qimmatini yotadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi //https://lex.uz/acts/-97664#-5670376
2. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish haqida"gi 04.10.2021-yildagi O'RQ-720-sonli qonuni// https://lex.uz/ru/docs/-5667284
3. Jinoiy jazolarning liberallashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat, Jinoyat-protsessual kodekslari hamda Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida"gi 29.08.2001-yildagi O'RQ 254-II son qonuni //https://lex.uz/docs/-1452584
4. <https://kun.uz/uz/news/2021/10/05/huquqbuzarlik-sodir-etgan-shaxsning-javobgarlikdan-ozod-qilinishi-tartibi-belgilandi>.
5. https://t.me/Rasmiy_xabarlar_Official
6. <https://t.me/huquqiyaxborot/10505>

ISSN 2181-0958

Doi Journal 10.26739/2181-0958

YURISPRUDENSIYA

4 ЖИЛД, 1 СОН

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JURISPRUDENCE

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000